

CONTROVERSIA EN TORNO A LA PEDAGOGÍA: DETRACTORES Y DEFENSORES EN LA LITERATURA CIENTÍFICA.

Controversy around pedagogy: detractors and advocates in the scientific literature.

Carlota Pérez Sancho.

Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Logroño, España.
carlota.perez@unir.net

 <https://orcid.org/0000-0002-4809-1154>

Álvaro Pérez García.

Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, Logroño, España.
alvaro.perezgarcia@unir.net

 <https://orcid.org/0000-0001-9624-5202>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10032111>

RESUMEN

La pedagogía es una disciplina que se sitúa en el centro de las miradas. Por un lado, se asume como una materia necesaria que debe dar respuesta para guiar todos estos procesos socioeducativos, tan importantes en la actualidad; y por otro, se expone como culpable de muchos de los males endémicos de la Educación. Así, existe una corriente antipedagógica presente en el ámbito cultural y social, que se ve reflejada en diversos editoriales y artículos no académicos en diferentes medios de comunicación. El objetivo general de este estudio es analizar si la corriente antipedagógica presente en el ámbito cultural y social tiene o no su reflejo en la literatura académica, para lo cual se utilizará una metodología cualitativa, basada en el método analítico-descriptivo. La principal conclusión es que en la literatura académica no se ve reflejado ese planteamiento antipedagógico que sí se aprecia en los medios de comunicación.

Palabras claves: Pedagogía, anti-pedagogía, controversia, revisión bibliográfica.

ABSTRACT

Pedagogy is a discipline that holds a central position of attention. On one hand, it is regarded as a necessary subject that provides answers to guide various socio-educational processes, which are of utmost importance in contemporary times. On the other hand, it is often blamed for many of the endemic issues within the field of education. Consequently, an anti-pedagogical sentiment exists in the cultural and social sphere, evident in numerous editorials and non-academic articles across different media. The primary objective of this study is to examine whether the anti-pedagogical current present in the cultural and social sphere is also reflected in academic literature. To achieve this, a qualitative methodology based on the analytical-descriptive approach is utilized. The main finding of this study is that academic literature does not mirror the anti-pedagogical approach seen in the media.

Keywords: Pedagogy, anti-pedagogy, controversy, literature review.

INTRODUCCIÓN

La pedagogía, como ciencia que estudia la educación como un fenómeno sociocultural, ha tenido que nutrirse de otras disciplinas como la historia, la psicología, la sociología, la antropología o la política, y esa amplitud de miradas y conocimientos, que favorecen que el titulado en pedagogía sea uno de los profesionales más completos en el ámbito educativo, también la sitúa en el centro de las miradas, no solo de los participantes en el hecho educativo, sino de todos los agentes sociales y políticos. En este sentido, Díaz (2019: 12) señala que “el discurso pedagógico es un principio intrínseco a toda interacción social y es un medio de reproducción de relaciones de poder y principios de control”.

Así pues, vamos a encontrar a defensores y detractores que enarbolan sus ideas para fortalecer o desprestigiar una carrera que, durante muchos años, ha cedido su lugar a psicólogos y educadores sociales en muchos de sus ámbitos de actuación. Aunque parece que en los últimos años ha vuelto a recuperar prestigio, gracias, en gran medida, a su aportación en las innovaciones metodológicas en educación, y al nacimiento y fortalecimiento de los Colegios y Pro-colegios de Pedagogos y Psicopedagogos, aunados en el Consejo Oficial de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos.

La pedagogía, exponen Gómez y Pulido (2016:9), “se caracteriza por la especialización y fragmentación, a su vez, por la proliferación de discursos que vienen de diversos ámbitos de saber”. En este sentido, las referencias a la pedagogía son muy variadas, dependiendo del ámbito del que provengan. Así, Touriñán (2018b:50), expone que:

los conceptos propios de la disciplina pedagogía pueden utilizarse para interpretar ámbitos en los que la educación es el contexto de interpretación y así la pedagogía es generadora de disciplinas aplicadas como la pedagogía laboral, la pedagogía familiar, la pedagogía ambiental, la pedagogía social, la pedagogía carcelaria, etc.

En el ámbito educativo, el más cercano a esta disciplina, la proliferación de nuevos métodos de enseñanza para adaptarse a las demandas de la sociedad ha puesto de nuevo a los pedagogos en el punto de mira, achacando éxitos y fracasos a la hora que plantear estas innovaciones. Así, la pedagogía vuelve a estar en el candelerero, tanto positiva como negativamente, algo que se ha visto reflejado, en los últimos años, en publicaciones académicas y no académicas.

El catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, José Manuel Touriñán (2018a, 2018b) viene a defender la imagen de la pedagogía en varias publicaciones, incidiendo en que es fundamental reconocer y aceptar la “diferencia entre Pedagogía como carrera y como disciplina en orden de abordar con rigor lógico la relación en referencia” (Arboleda, 2018: 26).

Como se comentaba con anterioridad, el surgimiento de los colegios oficiales y pro-colegios de pedagogos y psicopedagogos en la mayoría de las comunidades autónomas ha favorecido que los profesionales de la pedagogía tengan una importante representación que viene a apoyar y defender el reconocimiento social y profesional de los titulados en Pedagogía, quizás un poco desamparados hasta el momento. En este sentido, a la estela del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de las Islas Baleares (COPPIB), que nació en 2001; del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana (COPYPCV), creado en 2007; y del Colegio Oficial de Pedagogos de Cataluña (COPEC), registrado en 2010; han nacido otros colegios, que están peleando por oficializarse, y que aún son denominados Pro-colegios como PROCOLPED (Comunidad de Madrid), COAPYPE (Comunidad de Andalucía), COPYPRM (Región de Murcia), PROCOLPEGA (Comunidad de Galicia) y PROCOPLEX (Comunidad de Extrema-

dura), cuyo órgano de representación ante la administración central es el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos (CGCOPYP). Además, el 29 de marzo de 2023, el Parlamento de Canarias aprobó dos proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife.

Si nos vamos a otros contextos, en latinoamérica, por ejemplo, hay una gran remesa de autores que apuestan por la necesidad de regresar a las pedagogías de Freire (Brito da Silva y otros, 2023; García-Vera, 2022; Méndez Reyes, 2022; Morollón del Río, 2023; Orzechowski y Caliman, 2023; Teixeira, 2023), defendiendo la actualidad y vigencia de sus planteamientos. Estos autores defienden que, los planteamientos del pedagogo brasileños “permiten leer nuestra compleja realidad educativa respecto a la lectura y la escritura, en claves ético-política y pedagógica, para volver a pensar su finalidad en las prácticas escolares hoy deslocalizadas, desplazadas o sustituidas” (García-Vera, 2022:150).

De todas formas, es innegable que existe también una extensa crítica cultural contra la pedagogía reflejada en gran parte del imaginario colectivo desde hace ya unos años, tal y como Gil Cantero (2018) ilustra. Este autor, destacaba algunas alusiones en el territorio nacional provenientes del ámbito cultural nada favorables ni a la labor de la pedagogía ni a los pedagogos realizadas por filósofos, periodistas, académicos y escritores como: Jiménez Losantos, Prada, Pérez Rerverte o Marías.

Martínez Rubio (2022), Royo (2022, 2023) o Navajas (2022), entre otros, son también ejemplo del ataque a los pedagogos que se hace desde columnas de opinión de medios de comunicación, que vienen a reflejar esa animadversión que en ciertos sectores socioculturales se tiene a la pedagogía.

Una de las mayores críticas que se realiza a los pedagogos es que son teóricos que nunca han impartido clase, y que se dedican a enseñar metodologías docentes al profesorado que tiene más experiencia, lo que puede ser acogido como una intromisión carente de fundamento y razón (Cobos, 2019).

De hecho, Navajas (2022) afirma que los grandes enemigos de la educación son los pedagogos, cuando expone que “el enemigo está dentro, en la pedagogía dominante y los «expertos» que lideran el cotarro académico, las asesorías gubernamentales y diseñan los cursos para el profesorado”.

Se han llegado, incluso, a enfrentar en los medios estos defensores y detractores. Como ejemplo el artículo de opinión “Elogio de la crítica de la pedagogía” de Jesús García de las Bayonas (2017), en respuesta al artículo de Pilar Lucía López y Agustín Moreno (2017), “Elogio de la pedagogía”.

Cabe reseñar, en este contexto, también el artículo publicado en El País por De la Oliva Santos (2008), donde denostaba el objetivo de “aprender a enseñar” y de “aprender a aprender” y la réplica “en defensa de la pedagogía” de Gimeno Sacristán (2008); o el debate que suscitó el post de Santos Guerra (2017) en su blog con el post “Carta abierta a un antipedagogo”.

Más recientemente, Fernández Navas (2021) se hace eco también de la preocupación por el crecimiento de este movimiento antipedagógico y su radicalización, y sitúa como precursor en nuestro país a Moreno Castillo (2006, 2016). Por su parte Rivas-Flores (2021) intenta resaltar las falacias de este movimiento antipedagógico.

Incluso los actuales estudiantes del grado en pedagogía alzan la voz en defensa de la pedagogía. Un ejemplo es el de Palma Delgado (2022:172) cuando expone que:

Conocer los ámbitos de la pedagogía no es fácil en esta sociedad donde vivimos debido a la falta de conocimiento —y reconocimiento— acerca de la profesión del pedagogo. A todo ello, podemos unirle la cantidad de intrusismo laboral que existe en muchos lugares.

Cabe destacar como dichas críticas no solo vienen de fuera, sino que en ocasiones nos encontramos también con *fuego amigo*. Como Bermúdez (2019) expone no sin ironía en su artículo de opinión: *“surge, de vez en cuando, la voz indignada del «docente anti-pedagogía», algo -ya sé- tan extraño de concebir como el «médico anti-medicina» o el «camarero anti-hostelería», pero que se da con frecuencia en el mundo de la enseñanza”*. Citar en este sentido y a modo de ejemplo el reciente libro de Royo (2022) con un título muy esclarecedor “Breviario antipedagogaista”.

Algunas voces reivindican que dicha corriente antipedagógica vive más en la esfera sociopolítica, pero no se ha trasladado tanto al ámbito académico y les acusan de adolecer de argumentos de peso que sustenten dicha posición. En esa línea está Gil Cantero (2018:31):

La discusión se centra, por el contrario, en destacar más la inutilidad, en general, del saber pedagógico que en cuestionar una forma concreta de entenderlo. No estamos, por tanto, ante un debate interno entre pedagogos sobre la Pedagogía, sino externo entre antipedagogos contra la Pedagogía.

También se queja Rivas-Flores (2021:14), que señala que:

Es significativo que este pronunciamiento, a menudo más visceral que racional, no responde necesariamente a un posicionamiento ideológico de un lado u otro del espectro político. Como vemos, tanto personajes profundamente conservadores como otros más radicales progresistas, se unen en este afán de desprestigiar el conocimiento pedagógico, construido desde la investigación, la reflexión, el debate y el estudio, muy a menudo sin más argumento que el insulto y la descalificación (...) estos autores se han empeñado en colocarlo en el terreno del “Sálvame pedagógico”, donde la descalificación y el insulto son los argumentos de fondo.

Sin embargo, podemos encontrar también otras voces muy fundadas, como las de la catedrática hispanista y pedagoga sueca, Inger Enkvist (2006, 2010, 2011, 2014) que cuestionan ciertas prácticas pedagógicas actuales, argumentando las razones que sustentan su posición.

Por todo ello, el presente estudio trata analizar si la corriente antipedagógica presente en el ámbito cultural y social tiene o no su reflejo, se hace eco, en la literatura científica especializada y abrir con ello un espacio para la reflexión sobre cuál es el tratamiento que la pedagogía y la labor de los pedagogos tiene en la literatura científica en los últimos años.

DESARROLLO

2. 1. Objetivos

El objetivo general de este estudio es analizar si la corriente antipedagógica presente en el ámbito cultural y social tiene o no su reflejo en la literatura académica española.

Este objetivo general se descompondrá en otros objetivos de carácter más específico:

- Identificar trabajos científicos publicados tanto a favor como en contra de la figura del profesional de la Pedagogía en la literatura académica española.
- Elaborar un repositorio con los trabajos científicos identificados y analizados publicados en los últimos 5 años.

2.2. Metodología

El presente estudio es un análisis descriptivo desarrollado mediante el estudio y observación de los documentos procedentes de publicaciones científicas. Para ello, se ha realizado un análisis de las bases de datos Scopus, Dialnet y Google Académico para realizar una búsqueda de aquellas publicaciones académicas que tengan como foco la defensa o detracción hacia la Pedagogía como disciplina en

España. Para ello, la búsqueda se ha restringido a publicaciones de ámbito nacional del año 2018 al 2023.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos.

2.3. Análisis y discusión de los resultados

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica con las palabras clave: anti+pedagogía; contra+pedagogía; en las principales bases de datos de referencia: Scopus, Dialnet y Google Académico. Se han filtrado los resultados por fecha de publicación, siendo restringidos del 2018 al 2023; por país, ya que esta investigación se centra en España; y se ha limitado su estudio a las publicaciones que hicieran referencia explícita a la corriente antipedagógica y no a trabajos relacionados con la pedagogía de forma más genérica.

De esta manera tan restrictiva, cabe destacar que no se han encontrado resultados sobre referencias bibliográficas que pudiésemos catalogar como detractores de la pedagogía dentro del movimiento antipedagógico descrito en el marco teórico del estudio. Si que se han podido referenciar ocho obras que, si bien hacen alusión explícita a dicho movimiento, se posicionan justamente como defensores de la pedagogía rebatiendo los argumentos antipedagógicos (De la Herrán Gascón, 2018; Fernández Navas, 2021; Gil Cantero, 2018; Meirieu, 2022; Noguera Ramírez, 2020; Palma Delgado, 2022; Rivas-Flores, 2021; Touriñan López, 2018).

Con estos resultados podemos elaborar la siguiente tabla que servirá como repositorio de artículos académicos defensores y detractores de la pedagogía, algo que nos habíamos planteado como objetivo específico.

TABLA 1:

Repositorio de artículos académicos defensores y detractores de la pedagogía (2018-2023)

De la Herrán Gascón, 2018	Prejuicio, Pedagogía y Pedagogos. Editorial.
Fernández Navas, 2021	La pedagogía ha estado, está y siempre estará en crisis
Gil Cantero, 2018	Escenarios y razones del antipedagogismo actual
Meirieu, 2022	El futuro de la Pedagogía
Noguera Ramírez, 2020	Ni crítica ni postcrítica: por una pedagogía sin atributos
Palma Delgado, 2022	¡No quiero estudiar otra ciencia que invisibilice a la Pedagogía!
Rivas-Flores, 2021	Ignorancia atrevida o viviendo del cuento
Touriñan López, 2018	Imagen social de la Pedagogía (disciplina científica y carrera)

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN

La principal conclusión del presente estudio es que no se han encontrado publicaciones académicas que hagan referencia directa y explícita a la corriente antipedagógica que si se ha podido percibir en publicaciones no académicas en prensa y otros medios de comunicación.

El objetivo general, pues, que se había marcado para este estudio se ha podido conseguir, comprobando que la corriente antipedagógica presente en el ámbito cultural y social no tiene reflejo en la literatura académica española.

Con respecto a la creación de un repositorio de aquellas publicaciones

nacionales que pongan el foco en la defensa o crítica a la pedagogía, se ha visto que la literatura académica solo nos ofrece apenas ocho artículos publicados entre 2018 y 2023, algo que puede dejar entrever que la temática no es de total interés para la comunidad científica. Esperamos, pues, que esta aportación pueda abrir una línea de investigación con respecto a esta temática.

Cabe destacar que las obras que se han localizado se posicionan todas ellas más a favor de la pedagogía que como detractores. Así pues, la Pedagogía sigue en el centro de las miradas, aunque parece que solo la ven de forma negativa algunos sectores de la cultura y la sociedad, y que, desde el ámbito educativo, en general, la tendencia es a la comprensión y verla como algo necesario en la actualidad.

Si es cierto que la figura del pedagogo va recuperando prestigio en los últimos años, y a eso ha ayudado mucho el nacimiento y consolidación de los colegios de Pedagogos y psicopedagogos a lo largo de toda la geografía española están defendiendo y apoyando el reconocimiento social y profesional de los titulados en Pedagogía.

De todas formas, queda mucho camino por recorrer cuando hasta los protagonistas, los futuros pedagogos, reducen la pedagogía al ámbito de la educación formal como su principal ámbito de desempeño profesional (Tallón-Rosales y otros, 2022:198):

La Pedagogía como profesión, parte de un hándicap de base, y es la dificultad para definir qué es y qué hace por la sociedad. Numerosas profesiones, tales como Medicina, Psicología, Abogacía, Arquitectura...etc., son socialmente conocida su función y su aplicación práctica. Es decir, no se cuestiona qué son y para qué son, y, además, están respaldados jurídicamente por Colegios Profesionales que defienden y velan por sus derechos.

Es necesario más estudios recientes, como el desarrollado por Amber y

Suárez (2022) o Altuna Urdin y otros (2021), encaminados a conocer, actualizar y mejorar la propia formación inicial de los pedagogos para reducir la posible brecha que puede existir entre la formación y el desempeño profesional. Se trata de dibujar de forma nítida la formación y las funciones que pueden desempeñar los profesionales de la pedagogía y su contribución al ámbito socioeducativo actual.

Se debe tener en cuenta que la pedagogía del futuro, como expone Touriñán (2028b:50), depende de:

su capacidad de generar conceptos que sean aplicables a los ámbitos de realidad que podemos interpretar desde la educación. La pedagogía tiene que ser cada vez más "aplicada"; tiene que ser capaz de interpretar problemas y dar solución a problemas reales de la vida ordinaria desde las ideas de formación y de intervención pedagógica.

Como afirma Rivas-Flores (2021:20) "a la antipedagogía, a la vez que, con contraargumentos, se le combate con más consistencia epistemológica, profesional y social".

Por todo ello, como prospectiva al presente estudio se propone ampliar la muestra del trabajo fuera del ámbito nacional y también realizar una búsqueda bibliográfica menos restrictiva, en las que se aborde la labor, funciones o formación de los pedagogos en un sentido más extenso; para poder estudiar de una forma más amplia cuál es el tratamiento que la pedagogía y la labor de los pedagogos tiene en la literatura científica en los últimos años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTUNA URDIN, Jon y otros (2021). *Estudio de los espacios profesionales actuales de la pedagogía: la voz del alumnado y de los profesionales. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria*, 33, 2021, pp. 195-215.

AMBER, Diana y SUÁREZ Cecilia Inés (2022). *Tendencias en la for-*

mación de pedagogos en España: un análisis comparativo. **Publicaciones**, 52(1), pp. 209–230.

ARBOLEDA APARICIO, Julio César (2018). *Imagen social de la pedagogía*. **Boletín REDIFE**, 7(9), pp. 26-31.

BERMÚDEZ, Víctor (2019). Pedagogos que odian la pedagogía. En el debate sobre los modelos educativos surge a veces el docente anti-pedagogía. *El Periódico Extremadura*. Recuperado de: <https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2019/03/13/pedagogos-odian-pedagogia-44051172.html>

BRITO DA SILVA, Maic y otros (2023). *Algumas compreensões sociofilosóficas da pedagogia freireana em periódicos ibero-americanos de educação*. **Educação e Pesquisa**, 49, e256304.

COBOS, Ana (26 de marzo de 2019). ¿Qué es eso de la nueva pedagogía? *Magisterio*. Recuperado de: <https://www.magisnet.com/2019/03/que-es-eso-de-la-nueva-pedagogia/>

DE LA HERRÁN GASCÓN, Agustín (2018). *Prejuicio, Pedagogía y Pedagogos*. Editorial. **Revista Virtual Redipe**, 7, 7, pp. 33-38.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés (08 de diciembre de 2008). La estafa del enseñar a enseñar. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2008/12/08/educacion/1228690803_850215.html

DÍAZ VILLA, Mario (2019). *¿Qué es eso que se llama pedagogía?* **Pedagogía y Saberes**, 50, pp. 11–28.

ENKVIST, Inger (2006). *Repensar la educación*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.

ENKVIST, Inger (2010). *La educación en peligro*. Universidad de Navarra: EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.

ENKVIST, Inger (2011). *La buena y la mala educación: ejemplos internacionales*. Madrid: Encuentro.

ENKVIST, Inger (2014). *Educación. Guía para perplejos*. Madrid: Encuentro.

FERNÁNDEZ NAVAS, Manuel (2021). *La pedagogía ha estado, está y siempre estará en crisis*. **Crónica: revista científico profesional de la pedagogía y psicopedagogía**, 6, pp. 5-11.

GARCÍA DE LAS BAYONAS DELGADO, Jesús (2017). Elogio de la crítica de la pedagogía. *Rebelión*. Recuperado de: <https://rebellion.org/elogio-de-la-critica-de-la-pedagogia/>

GARCÍA-VERA, Nylza Offir (2022). *Paulo Freire: Escuela, alfabetización y lectura crítica del mundo. Lección inaugural*. **Pedagogía y Saberes**, (56).

GIL CANTERO, Fernando (2018). *Escenarios y razones del antipedagogismo actual*. **Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria**, 30(1), 29–51.

GIMENO SACRISTÁN, José (15 de diciembre de 2008). En defensa de la Pedagogía. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2008/12/15/educacion/1229295604_850215.html

GÓMEZ GÓMEZ, Leonor y PULIDO CORTÉS, Oscar (2016). *La pedagogía y su presente: umbrales y relaciones*. **Praxis y saber**, 7(13), pp. 9-14.

LÓPEZ, Pilar L. y MORENO, A. (2017). Elogio a la Pedagogía. *Cuarto poder*. Recuperado de: <https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2017/01/14/elogia-la-pedagogia/>

MARINA, José Antonio (08 de marzo de 2016). Las críticas a la pedagogía o el desastre que se está cometiendo en la educación española. *El Confidencial*. Recuperado de: <https://www.elconfidencial.com/alma-co-razon-vida/educacion/2016-03-08/>

[las-criticas-a-la-pedagogia-o-el-desastre-que-se-esta-cometiendo-en-la-educacion-espanola_1164847/](https://www.eldiario.es/comunitat-valencia-na/opinion/pedagogia_129_8862220.html)

MARTÍNEZ RUBIO, José (25 de marzo de 2022). Contra la Pedagogía. *ElDiario.es*. Recuperado de: https://www.eldiario.es/comunitat-valencia-na/opinion/pedagogia_129_8862220.html

MEIRIEU, Philippe (2022). *El futuro de la Pedagogía*. **Teoría De La Educación**. *Revista Interuniversitaria*, 34(1), pp. 69-81.

MÉNDEZ REYES, Johan (2022). *Pedagogía en Freire: autonomía, esperanza, alteridad y decolonialidad. Reflexiones para el debate contemporáneo*. **Revista de Filosofía**, 39(102), pp. 269-279.

MORENO CASTILLO, Ricardo (2006). *Panfleto antipedagógico*. Barcelona: El Lector Universal.

MORENO CASTILLO, Ricardo (2016). *La conjura de los ignorantes: de cómo los pedagogos han destruido la enseñanza*. Madrid: Pasos Perdidos.

MOROLLÓN DEL RÍO, Diego (2023). *Revolución pedagógica y política educativa en Paulo Freire*. **Las Torres de Lucca. Revista internacional de filosofía política**, 12(2), pp. 219-227.

NAVAJAS, Santiago (2 de abril de 2022). Contra Pedagogos. *Libertad Digital*. Recuperado de: <https://www.libertaddigital.com/cultura/2022-04-02/santiago-navajas-contra-pedagogos-6882546/>

NOGUERA RAMÍREZ, Carlos Ernesto (2020). *Ni crítica ni postcrítica: por una pedagogía sin atributos*. **Teoría De La Educación**. *Revista Interuniversitaria*, 32, 2, pp. 37-50.

ORZECOWSKI, Suzete Terezinha y CALIMAN, Geraldo (2023). *Paulo Freire en Brasil: por una pedagogía social entre la libertad y la amorosi-*

dade. **Quaderns d'animació i educació social**, 37, pp. 1-11.

PALMA DELGADO, María José (2022). *¡No quiero estudiar otra ciencia que invisibilice a la Pedagogía!* **Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga**, 3(1), pp. 172-176.

RIVAS-FLORES, José Ignacio (2021). *Ignorancia atrevida o viviendo del cuento*. **Crónica: revista científico profesional de la pedagogía y psicopedagogía**, 6, pp. 13-21.

ROYO, Alberto (2022). *Breviario antipedagógico*. Barcelona: Plataforma.

ROYO, Alberto (2023). *Contra el Pedagogismo*. La Rioja: Letras inquietas.

SANTOS GUERRA, Miguel Ángel (28 de octubre de 2017). Carta abierta a un antipedagogo. *El Adarve*. Recuperado de: <https://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2017/10/28/carta-abierta-anti-pedagogo/>

TALLÓN-ROSALES, Susana y otros (2022). *Perfil profesional del grado en pedagogía: análisis de las percepciones universitarias*. **Formación Universitaria** Vol. 15(1), pp. 197-208.

TEIXEIRA, María Cecilia Sanchez (2023). *Matrizes míticas e imaginárias de la pedagogia da esperança de paulo freire*. **Educere Et Educare**, 18(46), pp. 9-24.

TOURIÑÁN LÓPEZ, José Manuel (2018a). *Imagen social de la Pedagogía. La Pedagogía del futuro y el futuro de la Pedagogía*; en Grupo SI(e) TE (Coord.). **La Pedagogía, hoy** (pp. 113-136). Santiago de Compostela: Andavira.

TOURIÑÁN LÓPEZ, José Manuel (2018b). *Imagen social de la Pedagogía (disciplina científica y carrera)*. **Revista Boletín REDIPE**, 7, 9, pp. 32-55.